

O PAPEL DO ASSISTENTE TERAPÊUTICO NA INTERVENÇÃO PRECOCE EM CRIANÇAS AUTISTAS

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 111 JUN/22 / 26/06/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6755171

Autoras:

Ívine Teixeira Mascarenhas Silva¹

Rayane Alves Calaço²

Ruth Raquel Soares de Farias³

RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar o papel do assistente terapêutico na intervenção precoce de crianças autistas através de uma revisão de literatura. E tem como pretensão ser um auxílio aos assistentes terapêuticos, pais e profissionais da saúde que trabalham com crianças autista; para que possam aprofundar seus conhecimentos sobre o tema e aplicá-los na intervenção precoce, para que mais crianças autistas sejam diagnosticadas precocemente. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa e descritiva e ocorreu no período de outubro de 2021 a março de 2022, nas bases de dados BVS, Portal Capes, PubMed e SciELO. Ao final, 5 artigos foram incluídos para constituir a amostra desta revisão sistemática da literatura. Os resultados demonstram a importância da atuação do profissional terapeuta no atendimento ao paciente com TEA, dado a necessidade de estímulos motores e sensoriais. É importante ressaltar a necessidade de intervenção precoce para

melhores respostas ao tratamento e adaptação ao espaço. As atividades que são trabalhadas devem ser lúdicas que associam a coordenação e o equilíbrio. A evolução nos aspectos motores e sensoriais auxiliam na melhoria da qualidade de vida e integração social dos indivíduos.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Intervenção Precoce. Assistência Terapêutica.

ABSTRACT

The objective of this work is to present the role of the therapeutic assistant in the early intervention of autistic children through a literature review. And it intends to be an aid to therapeutic assistants, parents and health professionals who work with autistic children; so that they can deepen their knowledge on the subject and apply them in early intervention, so that more autistic children are diagnosed early. This is an integrative literature review, with a qualitative and descriptive approach and took place from October 2021 to March 2022, in the VHL, Portal Capes, PubMed and SciELO databases. In the end, 5 articles were included to constitute the sample of this systematic literature review. The results demonstrate the importance of the role of the therapist in the care of patients with ASD, given the need for motor and sensory stimuli. It is important to emphasize the need for early intervention for better responses to treatment and adaptation to space. The activities that are worked on must be playful that associate coordination and balance. The evolution in motor and sensory aspects help to improve the quality of life and social integration of individuals.

Keywords: Autism Spectrum Disorder. Early intervention. Therapeutic Assistance.

1. INTRODUÇÃO

O autismo começou a ser estudado em 1940, a partir do trabalho de Leo Kanner chamado de 'distúrbios autísticos do contato afetivo', e de Hans Asperger acerca da psicopatia autística na infância' (SILVA et al., 2020). O autismo é uma disfunção do desenvolvimento neurológico, que afeta a capacidade de

comunicação da criança, de socialização e de comportamento. De maneira geral, crianças autistas apresentam duas principais características: déficits de interações sociais e de comunicação e comportamentos repetitivos e interesses restritos (APA, 2014).

Os sinais do Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem aparecer desde os primeiros anos de vida e as crianças diagnosticadas têm dificuldades maiores ou menores dependendo do grau do transtorno manifestado. O diagnóstico não é feito por meio de exames, ele é clínico e se dá através do acompanhamento e da observação do médico e psicólogo. Assim, o comportamento observado na criança é comparado com os critérios estabelecidos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) e Classificação Internacional de Doenças (CID) (DSM-V, 2014), que é um manual que estabelece critérios para identificação de doenças mentais, como o autismo.

A intervenção precoce é um programa de acompanhamento e estímulo clínico e terapêutico, com a intenção de reduzir os efeitos neurológicos e obter melhora das capacidades cognitivas e de sociabilidade dos portadores. várias especialidades que compõem a atenção multiprofissional permite aplicar O tratamento precoce se dá por meio da constituição de várias especialidades que compõem a atenção multiprofissional, o que garante uma melhor qualidade de vida (BRASIL, 2015).

O melhor tratamento para o TEA é uma intervenção precoce, iniciada assim que exista a suspeita ou a confirmação do diagnóstico. A terapia inclui uma série de propostas terapêuticas com o intuito de elevar o desenvolvimento social e a comunicação, protegendo a função intelectual atingida, melhorando a qualidade de vida e tornando-a autônoma. Toda terapia parte de uma avaliação individualizada que gera um planejamento individual intervencionista. Dentre as intervenções precoces, estão o modelo de intervenção em ABA, o Modelo Denver de Intervenção Precoce (ESDM), o DIR-FLOORTIME® e o modelo SCERTS (GOMES; PUJALS, 2015).

O papel do assistente terapêutico resulta na compreensão e na aplicabilidade da análise do comportamento na intervenção precoce do TEA, contribuindo para o desenvolvimento comportamental, socialização e a comunicação da criança autista. Por isso, esse trabalho tem como pretensão ser um auxílio aos assistentes terapêuticos, pais e profissionais da saúde que trabalham com crianças autistas; para que possam aprofundar seus conhecimentos sobre o tema e aplicá-los na intervenção precoce, para que mais crianças autistas sejam diagnosticadas precocemente. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é apresentar o papel do assistente terapêutico na intervenção precoce de crianças autistas através de uma revisão de literatura.

2. METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa e descritiva. Escolhida por se tratar de uma abordagem metodológica ampla que permite realizar a síntese atual sobre determinada temática específica (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

A pesquisa em artigos científicos ocorreu no período de outubro de 2021 a março de 2022, nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Portal Capes, PubMed, Scientific Electronic Library Online (SciELO).

Foi considerado a confiabilidade das publicações na área da saúde nestas bases, sendo utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DECS): Transtorno do Espectro Autista, Intervenção Precoce e Assistência Terapêutica. E os operadores booleanos AND e OR, que resultaram nas combinações na língua portuguesa e inglesa.

Os critérios de inclusão da pesquisa foram: artigos disponibilizados na íntegra, referente aos últimos 10 anos de publicação (2012 – 2022), nos idiomas português e inglês. Com resumos e textos completos disponíveis nas bases de dados selecionadas, que retratem a temática referente à esta revisão.

Os critérios de exclusão foram: artigos cuja temática não condizem com o tema proposto, artigos com o ano de publicação fora do recorte temporal definido, os

duplicados, e a literatura cinzenta: dissertações, monografias, capítulos de livros e editoriais.

Devido ao seu caráter metodológico, por se tratar de uma revisão sistemática da literatura, esta pesquisa não passou pelo processo de submissão e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.

A análise dos dados ocorreu através da seleção dos artigos nas plataformas conforme os descritores. Após a seleção dos estudos, foi realizada a leitura dos resumos dos artigos selecionados. Os estudos que se enquadravam nos critérios de inclusão foram analisados detalhadamente.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A busca inicial pelos descritores nas bases eletrônicas de dados identificou 687 registros publicados no período de interesse, sendo 197 em português. Do total de registros encontrados, foram removidos 98 por duplicação.

Após remoção dos registros duplicados, restaram 392 e, desses, foram excluídos 362 após leitura dos títulos e resumos, considerando os critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. Dessa forma, 30 estudos foram avaliados para a etapa de elegibilidade.

Destes 30 estudos, 25 foram excluídos após leitura integral, sendo 15 por não possuírem relação com a temática e 10 por terem baixa qualidade metodológica. Assim, 5 artigos foram incluídos para constituir a amostra desta revisão sistemática da literatura.

A extração dos dados e a revisão dos artigos seguiram as recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA), sendo o detalhamento apresentado no diagrama de fluxo disponível na Figura 1.

FIGURA 1 – DIAGRAMA DE FLUXO

Fonte: PRISMA Statement, 2020.

Tais artigos tratam sobre a importância de uma assistência terapêutica de qualidade ao paciente autista e o processo de diagnóstico e intervenção precoce, bem como um acompanhamento personalizado e em conjunto com outros profissionais e a família.

Os seguintes dados foram extraídos das publicações: autores, ano, título, objetivo e conclusão. A síntese dos dados se apresenta no Quadro 01, elaborado por meio do Excel 2010, para facilitar a visualização e compreensão dos resultados e discussão dos dados.

QUADRO 1 – PRINCIPAIS DADOS EXTRAÍDOS DOS ARTIGOS INCLUÍDOS

Autores	Ano	Título	Objetivo	Conclusão
MATSUKURA e SORAGNI	2013	Terapia ocupacional e autismo infantil: identificando práticas de intervenção e pesquisas.	Realizar uma revisão da literatura nacional e internacional sobre estudos e práticas da terapia ocupacional junto a indivíduos com autismo infantil, no período de 2000 a 2010, nos idiomas português e inglês.	As publicações sobre a temática estão em crescimento tanto no Brasil quanto no exterior, porém os focos diferem, sendo que internacionalmente as pesquisas abordam mais a temática da Integração Sensorial relacionadas ao autismo infantil e, no Brasil, os estudos apresentam abordagens mais amplas sobre o autismo.
ARRUDA et al.	2018	O acompanhamento de uma criança no transtorno do espectro autista (TEA): integração entre família, escola e terapeutas.	Acompanhar uma criança com transtorno do espectro autista na integração entre família, escola e terapeutas.	O autista estimulado precocemente e de maneira correta tem excelente prognóstico apesar de a doença ainda não apresentar cura. A família é fonte de carinho e deve ser a referência de estabilidade emocional para o sucesso da abordagem da criança com dificuldades de interação social e desenvolvimento.
HAJJAR et al.	2020	Desafios no diagnóstico e tratamento precoce do transtorno do espectro autista.	Verificar a utilização do instrumento M-CHAT para a detecção precoce de casos suspeitos de TEA pelos médicos e/ou médicos residentes de Medicina de Família e Comunidade (MFC) das Unidades de Saúde da Família (USF) de Anápolis – GO.	A pesquisa fornece dados importantes sobre o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista. A necessidade de maior disseminação de informações e de conhecimento acerca do TEA se fez presente, à medida que os participantes demonstraram dificuldade e discrepâncias para a realização de uma triagem e diagnóstico precoce e eficaz dos casos.
NUNES e KESSLER	2020	A estimulação precoce como intervenção no tratamento da criança autista.	Verificar a contribuição da estimulação precoce como intervenção no tratamento da criança autista.	A estimulação precoce poderá contribuir no tratamento da criança autista, evitando ou diminuindo déficit cognitivo, sensorial, motor, social e linguístico, pois considera o tempo de maturação das estruturas orgânicas e psíquicas que favorecem a constituição do sujeito, proporcionando melhor qualidade de vida à criança e aos familiares.
BRAGA	2021	Proposta de Intervenção para Detecção Precoce do Transtorno do Espectro do Autismo.	Implantar um projeto de intervenção para detecção precoce no transtorno do espectro do autismo em uma unidade básica de saúde no município de Acopiara - CE.	Acredita-se que é fundamental a educação continuada em saúde de forma integral e ampla, onde visa atender e integrar todos os instrumentos dos serviços de saúde, para que possa instigar a conscientização dos profissionais, da grande relevância do diagnóstico precoce.

Fonte: Dados produzidos pelas autoras.

Os resultados da pesquisa demonstram que a intervenção precoce no TEA contribuiu positivamente no desenvolvimento destas crianças, e conforme as pesquisas vão avançando, sabe-se que é possível detectar cada vez mais cedo um

TEA. Conforme destaca Dawson & Sterling (2008), há uma melhoria no comportamento de crianças autistas resultante da precocidade da intervenção. Os autores ressaltam ainda que as ligações neurológicas envolvidas no desenvolvimento da linguagem e comportamento social irão também mudar de forma promissora. Quanto mais precocemente se intervir maiores são as probabilidades de evolução, e quanto mais nova a criança for, maior será a capacidade de responder à estimulação positivamente (SIEGEL, 2008).

O autor Arruda *et al.* (2018) corrobora afirmando que o autista estimulado precocemente e de maneira correta tem excelente prognóstico apesar de a doença ainda não apresentar cura. A família é fonte de carinho e deve ser a referência de estabilidade emocional para o sucesso da abordagem da criança com dificuldades de interação social e desenvolvimento.

É o que destaca Gomes *et al.* (2015), os cuidados direcionados às crianças diagnosticadas com transtorno de espectro autista, devem incluir também toda a família envolvida. Este impacto sobre o contexto familiar pode ser reduzido através do diagnóstico de forma mais rápida, e da ampliação e difusão de conhecimentos sobre o TEA, buscando-se criar uma verdadeira rede de suporte às famílias. Assim, o estabelecimento de planos de tratamento e cuidados adequados, além de beneficiarem a o portador do transtorno, também confortam os pais, que anseiam por assistência à saúde adequada, ambientes integrativos e atividades educativas voltadas às crianças.

Outro ponto importante, segundo Ministério da Saúde (2015) é que o cuidado com o paciente portador do TEA demanda longos períodos de entrega e dedicação, por esse motivo, a assistência multidisciplinar, os espaços de partilha e a disponibilidade de cuidados terapêuticos específicos são de extrema importância para a criança. A integralidade do cuidado deve ser sempre considerada, principalmente pela diversidade de demandas e pela necessidade de promoção da saúde e da autonomia de todos os envolvidos.

Segundo Molina (1998, p.12) a função do terapeuta “[...] é alicerçar as possibilidades da família para operacionalizar a integração comunitária da

pequena criança, [...] pelas suas capacidades, potencialidades e por sua singularidade pessoal do que somente seja rotulado por sua patologia". Cabe salientar que o terapeuta deve colaborar com o psicólogo psicanalista na assistência aos pais, visando ajudá-los na resignificação da destituição narcísica prematura, levando-os a perceberem seu filho para além da patologia, que embora não tenha sido o idealizado, porém poderão vivenciar produções animadoras com o filho real.

Já Rodger *et al.* (2010) ao discorrerem sobre as ações do terapeuta ocupacional junto a crianças autistas, apontam que deve-se atentar para o fato de que intervenções terapêuticas ocupacionais com autismo não devem ser sinônimo de Integração Sensorial, alertando que é necessário diferenciar a Integração Sensorial de intervenções que visam facilitar o desempenho profissional, a aprendizagem e a adaptação. Assim, observa-se que a pesquisa e divulgação das práticas dos terapeutas ocupacionais junto a crianças autistas encontram-se em processo de desenvolvimento e que identificar o que tem sido produzido e realizado por estes profissionais é relevante para a compreensão dos processos envolvidos na realidade brasileira e na terapia ocupacional de forma geral.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desse artigo, compreende-se a importância da atuação do profissional terapeuta e o assistente terapêutico no atendimento ao paciente com TEA, dado a necessidade de estímulos motores e sensoriais e observações comportamentais. É importante ressaltar a necessidade de intervenção precoce para melhores respostas ao tratamento e adaptação ao espaço. As atividades que são trabalhadas devem ser lúdicas que associam a comportamento funcional, cognição, coordenação e o equilíbrio. A evolução nos aspectos comportamentais, cognitivos e sensoriais auxiliam na melhoria da qualidade de vida e integração social dos indivíduos.

Em virtude disso é de extrema relevância a identificação precoce do transtorno do espectro autista e a necessidade do diagnóstico diferencial, a capacitação e a atualização das técnicas dos profissionais que realizam tratamento especializado,

que atue na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação desses pacientes. Assim, cabe destacar a necessidade de mais estudos e investigações neste campo, visando instrumentalizar e valorizar o trabalho do assistente terapêutico com crianças autistas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-V**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

ARRUDA et al. O acompanhamento de uma criança notranstorno do espectro autista (TEA): integração entre família, escola e terapeutas. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR**. Vol.23,n.4,pp.29-32. Ipatinga – Minas Gerais (Jun – Ago 2018).

BRITES, C.; BRITES, L. **Mentes Únicas**. 1. Ed. São Paulo: Editora Gente, 2019.

BUSQUETS, L. et al. Detección precoz del transtorno del espectro autista durante el primer año de vida en la consulta pediátrica. **Pediatría Integral**, XXII, n. 2, p. 105e1 – 105e6, Marzo 2018.

BRASIL. (2015). **Linha de cuidado para a atenção às pessoas com transtornos do espectro do autismo e suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde**. Brasília, DF: Presidência da República, Ministério da Saúde, 2015.

CANDIDO, A. R. L. S.; CIA, F. **Programas de Intervenção Precoce: o que revelam as teses e dissertações**. Educação: Teoria e Prática/ Rio Claro/ Vol. 26, n.52/ p. 332-348/ Mai-Ago. 2016.

CARDOSO, A. A. *et al.* Transtorno do Espectro do Autismo. **Sociedade Brasileira de Pediatria**. Nº 05, Abril de 2019.

DAWSON, G.; STERLING, L. Autism spectrum disorders. In M. Haith, & J. Benson (eds.), **Encyclopedia of infant and early childhood development**. London:

Elsevier. 2008.

GOMES, B. T.; PUJALS, C. O autismo e os diferentes enfoques em relação ao tratamento. **Revista UNINGÁ Review**, Maringá-PR, v. 24, n.1, p. 114-123, out.-dez., 2015.

MERGL, M.; AZONI, C. Tipo de ecolalia em crianças com transtorno do espectro autista. **Rev. CEFAC** [online]. v. 17, n. 6, p. 2072-2080. 2015. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/rcefac/v17n6/1982-0216-rcefac-17-06-02072.pdf>>. Acesso em: 26/11/2021.

Ministério da Saúde (BR). **Linha de cuidado para a atenção às pessoas com transtornos do espectro do autismo e suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

MOLINA, S. E. **O Bebê da Estimulação Precoce** In: Escritos da criança. Porto Alegre: Publicação do Centro Lydia Coriat de Porto Alegre, 1998. n.5. p. 11-14.

OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE). **Classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionadas à saúde: CID 10**. 10 ed. São Paulo: Edusp, 2007.

PAUL, R.; NORBURY, C. **Distúrbios da linguagem da infância à adolescência: ouvir, falar, ler, escrever e se comunicar**. St. Louis: Elsevier Health Sciences, 2012.

ROGERS, S. J.; DAWSON, G. **Intervenção Precoce em Crianças com Autismo**. Lidel, 2014.

RODGER, S.; *et al.* **Helping children with autism spectrum disorders and their families: Are we losing our occupation-centred focus?** Aust. occup. ther. j. 2010.

SIEGEL, B. **O mundo da criança com autismo: compreender e tratar perturbações do espectro do autismo**. Porto: Porto Editora, 2008.

SILVA, C. O. et al. Benefits in using early intervention in children with autista spectrum disorder (ASD): an integrative review. **Research, Society and Development**, São Paulo, v. 9, n. 7, p. 1-8, e256972474, 2020.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein** (São Paulo) 2010; 8 (1): 102-106.

URSI, E. S.; GALVÃO, C. M. Prevenção de lesões de pele no Perioperatório: revisão integrativa da literatura. **Rev Latino-am Enfermagem** 2006; 14(1):124-31.

WHITMAN, T. L. **O desenvolvimento do Autismo: social, cognitivo, linguístico, sensório-motor e perspectivas biológicas**. São Paulo: M.Books do Brasil Editoria Ltda, 2015.

¹ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7402-3286>

Faculdade de Ensino Superior do Piauí, Brasil

E-mail: ivineteixeira09@gmail.com

²ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2168-6411>

Faculdade de Ensino Superior do Piauí, Brasil

E-mail: alvesrayane872@gmail.com

³ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0988-0900>

Universidade Federal do Piauí, Brasil

E-mail: ruthraquelsf@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil